

ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ ВІЗУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Єрусалимська Софія ¹, Дерев'янка Наталія ² [0000-0003-1172-3282]

¹ здобувачка вищої освіти кафедри дизайну, Хортицька національна академія, Україна

² кандидатка педагогічних наук, професорка кафедри дизайну, Хортицька національна академія, Україна derevyanko@khnra.edu.ua

Анотація. У статті розглядається поняття творчості з позиції філософського погляду. Аналізується роль творчого потенціалу в розвитку особистості та суспільства в цілому. Дослідження наголошує важливість творчості як рушійної сили прогресу та саморозвитку особистості, аналізує різні підходи до розуміння творчості, від традиційного погляду на творчість як на процес створення нового, до більш сучасних концепцій, які розглядають творчість як невід'ємну частину природних процесів.

Ключові слова: творчість, творчий потенціал, творча особистість, мистецтво, візуальне мистецтво.

Поняття творчість багатогранне саме тому його дослідження відбувається в різних площинах. Але слід звернути увагу на філософський аспект творчості. Оскільки саме філософія феномен творчості розкриває з точки зору онтологічного змісту та породження чогось нового. Платон наголошував, що плід божої творчості – це світобудова, яка базується на божественному спогляданні, що в свою чергу, в процесі людської творчості виявляється як розумне.

Ця ідея була розвинена у як “творіння з ніщо”, яке виправдовувало ідею божественного творіння світу у сфері чистого духу. Слід звернути увагу, що філософи доби Середньовіччя розглядали поняття творчість у двох аспектах: теїстичному та пантеїстичному. В основі першого лежить розуміння творчості як веління божественної особистості – Бог є творцем світу і людини, крім того, він не тільки створив світ, але й завдяки божественному провидінню керує ним. В основі другого аспекту творчості лежить скоріше платонівське розуміння творчості як розуму, що споглядає сам себе.

Творчість виступає соціальним феноменом, вона не можлива без носія, тобто індивіда або суспільства в цілому. Індивід, в свою чергу, розкривається саме через творчість, він має певний творчий потенціал, можливості, що встановлюють його здатність до творчості. Крім того, творчий потенціал є важливим ресурсом для здійснення творчої діяльності. Також важливо враховувати, що творчість може розглядатися у різних масштабах і в різних сферах життєдіяльності людини. Поняття “творча людина” означає не тільки наявність творчого потенціалу, а й здібність використовувати цей потенціал для здійснення творчих задумів.

Таким чином, здатність індивіда до перетворення навколишньої реальності, тобто соціально-культурного середовища, можлива за умови наявності творчого потенціалу. Творчий потенціал, зі свого боку, характеризується сукупністю творчих здібностей, особливостей творчого мислення та внутрішніх ресурсів людини. Слід зауважити, що творчість та творчий потенціал є ключовими факторами успіху у сферах, де необхідно застосовувати творчі підходи, наприклад наука, філософія, мистецтво тощо. Важливо підтримувати та розвивати творчі здібності людей, щоб вони створювали нові ідеї та продукти, які будуть змінювати світ навколо нас. Таким чином, протиріччя які виникають між суспільством та окремою особистістю у вирішенні суспільних проблем, допоможе подолати саме актуалізація творчого потенціалу особистості.

В основі творчості лежить людська діяльність, спрямована на створення нових духовних і матеріальних цінностей. Ця діяльність виступає внутрішньою основою творчості, а людина і суспільство виступають суб'єктами творчості. Проте творчість не обмежується лише діяльністю, що приносить щось нове. Людська діяльність має різноманітні аспекти, включаючи продуктивну, репродуктивну (орієнтовану на відтворення вже існуючого) і псевдо діяльність. Тому творчість не є простим синонімом діяльності й новаторства.

У другому підході природа творчості тлумачиться більш розширено, природні й неживі об'єкти наділяються творчим потенціалом. Фактично, творчість сприймається як невід'ємна частина об'єктивного розвитку природи. Це означає, що творчість виявляється в природних процесах трансформації, розвитку і саморегуляції. Творчість вимагає інтелектуальних знань, рефлексій, організаційних навичок і самооцінювальних умінь. Ці компоненти сприяють розвитку креативного мислення, яке є основою для створення нових ідей, концепцій та рішень. Чим більше вмінь та навичок розвиває людина, тим більше можливостей вона має для прояву своєї творчості.

Важливо також зазначити, що творчість є процесом, який може бути вдосконалений і розвинений. Практика, навчання, відкритість до нових ідей і досвідів допомагають розкрити та розширити потенціал творчості людини. Кожна нова вивчена навичка або здобути знання відкривають нові горизонти та можливості для творчого самовираження.

Розглядаючи творчість як результат взаємодії активних та пасивних чинників, важливо враховувати, що вона включає в себе не тільки конкретні дії, але й внутрішні мотивації, ставлення, погляди, емоції та свідомість. Саме мотивація визначає механізми творчості, тому результати творчої діяльності не завжди є повністю новими або суспільно важливими. Унікальність полягає в індивідуальному підході до творення відомого, у власних відкриттях і розвитку вже існуючих ідей. Творча особистість, використовуючи наукові аргументи, поетичні форми та критику, може впливати на інших, передаючи їм конкретні ідеї, емоції та образи. Незважаючи на різницю методів досягнення цієї інспірації у різних сферах творчості, їх об'єднує творчий синтез. Автор повинен намагатися досягти глибокого узагальнення та синтезу в найвищому розумінні цього терміну, розвиваючи свою творчість. Кожен з нас сприймає світ зі своєї позиції чи точки зору, і з цього сприйняття ми створюємо ментальний образ світу. Творчість сприяє формуванню важливих рис, які обов'язково стануть у нагоді надалі в житті. Це спостережливість, естетичне сприйняття, художній смак. Розвиваються пам'ять, просторові уявлення. Відвідування виставок, музеїв та інших культурних подій є одним із ефективних засобів стимулювання креативного мислення та розвитку творчості. Ці події надають можливість побачити нові ідеї, відкрити для себе невідомі напрями та способи вираження. Вони надають можливість зануритися у світ мистецтва, культури та історії, що сприяє розширенню кругозору та розвитку творчих здібностей. Прийоми, які можна використовувати під час відвідування культурних подій, включають активне сприйняття та аналіз представлених творів, обговорення з іншими відвідувачами, письмове враження та рефлексію. Ці прийоми допомагають зосередитися на деталях, зрозуміти мотиви та ідеї авторів, а також розвивають здатність до критичного та творчого мислення. Відвідування виставок, музеїв та інших культурних подій є ефективним методом розвитку креативності та інноваційного мислення. Ці події надають можливість зануритися у світ творчості та відкрити для себе нові ідеї, що можуть стати джерелом натхнення та стимулювати розвиток власних творчих здібностей. Відвідування культурних подій допомагає розширити кругозір, розвиває критичне та творче мислення, а також сприяє самовираженню та самореалізації.

Візуальне мистецтво є інструментом для розкриття та розвитку творчого потенціалу особистості. Воно не лише дозволяє нам виражати себе, але й стимулює уяву, розвиває критичне мислення та сприяє емоційному зростанню. Візуальне мистецтво – це не просто хобі, а потужний інструмент для всебічного розвитку особистості. Воно допомагає нам стати більш креативними, впевненими в собі та емоційно зрілими людьми. Заняття мистецтвом – це інвестиція в себе та своє майбутнє. Адже творчі люди краще пристосовуються до змін, ефективніше вирішують проблеми та з більшим ентузіазмом ставляться до життя.

Літературні джерела

1. Новіков Б. В. Потіщук О.О. Бубон Т.Б. (2023) Творчий потенціал людини як рушійна сила розвитку сучасного суспільства. *Освітній дискурс: збірник наукових праць*, 43(1-3).
2. Холоденко В.О. (2019) Творчий потенціал особистості: зміст, структура та передумови успішної реалізації у мистецькій освіті, *Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова*. 14, 26 (22-26).